

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8139554>**

Analisis dan Strategi Untuk Mengurangi Demurrage Dengan Metode SWOT (Studi Kasus: PT Sinindo Express Batam)

Susilawati^{1*}¹Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Jl. Sari Asih No. 54 Kota Bandung, Indonesia*Email korespondensi: susilawa002@gmail.com

Abstrak

Pada proses ekspor dan impor PT Sinindo Express sudah menjalankan proses ekspor dan impor dengan baik. Namun masih ada beberapa kelemahan yaitu adanya demurrage yaitu melebihi batas free peminjaman chassis kepada pihak trucking. Sehingga berdampak kerugian terhadap customer. Proses pengecekan dokumen ekspor dan impor kemudian dicocokkan dengan Draft PEB dan PIB harus diteliti untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap dokumen ekspor dan impor. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penulis memberikan usulan berupa analisis SWOT dan strategi untuk solusi jika terjadinya demurrage yaitu dengan menjalin komunikasi dengan baik kepada pihak trucking dan depo, selalu memantau proses perjalanan container sampai port tujuan. Pada analisis SWOT penulis memberikan beberapa usulan yang harus dipertahankan atau ditingkatkan kemudian melakukan promosi ke sosial media, Untuk menambah pangsa pasar dan jangkauan yang lebih luas untuk menambah customer baru.

Kata kunci: *Ekspor, Impor, Strategi, Demurrage*

PENDAHULUAN

Freight forwarding nasional pada pertengahan tahun 1970 an sudah ada di Indonesia walaupun masih dalam bentuk kelompok-kelompok atau associate member. Pada tahun 1977 -1978 beberapa perusahaan freight forwarding nasional yang secara mandiri melakukan kegiatan jasa freight forwarding, disamping fungsinya sebagai agen perusahaan freight forwarding luar negeri.

PT Sinindo Express Batam adalah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarding, yang menawarkan jasa ekspedisi muatan kapal, dengan menyewakan peti kemas ke jalur pelayaran dan mengirimkan barang dari shipper atau customer ke negara tujuan. PT Sinindo Express Batam membantu masyarakat dengan menyediakan sebuah layanan bagi customer yaitu di bagian ekspor dan impor, freight forwarding bertugas untuk melakukan negosiasi agar mendapatkan biaya pengiriman yang terbaik bagi customer, sebagai pihak ketiga tentunya harus memberikan kepuasan terhadap pelanggan salah satunya adalah memberikan harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik supaya customer dapat menikmati jasa yang kita berikan, dan customer dapat menjalin kontrak dengan baik dengan forwarder atau perusahaan. Sebagai pengusaha ekspor dan impor PT Sinindo Express Batam kerja sama dengan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean) dan pihak trucking/depo, container, dan gudang, yang bertujuan untuk membantu dalam proses ketepatan dan kecepatan dalam proses ekspor dan impor.

PT Sinindo Express Batam memiliki keunggulan yaitu mampu melayani pengiriman terutama Ekspor berupa arang kelapa dan arang kayu, karena menurut beberapa informasi tidak semua perusahaan bisa melakukan ekspor dengan cargo arang, perusahaan pesaing jarang sekali mengirimkan ekspor atau impor berupa arang, namun PT Sinindo Express Batam mampu memberikan jasa berupa ekspor untuk pengiriman berupa arang dari kelapa

dan kayu. Oleh karena itu PT Sinindo Express memiliki keunggulan yang cukup besar dan mampu bersaing secara global terhadap perusahaan pesaing lainnya, karena keunggulan yang dimiliki jarang sekali dimiliki oleh perusahaan lainnya. Dan PT Sinindo Express Batam memberikan layanan dan biaya yang dapat membuat customer akan yakin ingin ekspor dan impor di PT sinindo express batam, karena dengan biaya yang terjangkau dan pengiriman yang cepat dan tepat membuat customer tergiur ingin bekerja sama dan menggunakan jasa di PT Sinindo Express Batam. Ada beberapa layanan yang tersedia yaitu : PPJK, trucking/depo, layanan gudang, layanan dari door to door.

PT Sinindo Express berhubungan langsung terhadap PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean), FEEDER (kapal batam ke singapore), LINER/shipping line (Kapal Singapore ke tujuan) dan Trucking yang membawa container sampai ke tujuan. Berikut adalah layanan yang tersedia pada PT sinindo express Batam yaitu pertama PPJK atau Costomer Clearance, PT Sinindo Express Batam menyediakan jasa PPJK yaitu perusahaan pengurusan jasa kepabean dan memberikan layanan kepegurusan pabean dan administrasi pemerintah atau Customer Clearance. Dan yang akan membantu dalam proses dokumen ekspor dan impor. Kedua Trucking/Depo PT sinindo express Batam memberikan layanan yang tepat dan waktu yang cepat serta memaksimalkan layanan dengan biaya yang hemat, armada yang banyak dengan mengutamakan pelayanan yang maksimal dan keamanan 24 jam, PT sinindo express Batam dulunya memiliki armada sendiri dan bengkel dan sekarang bergabung ke perusahaan lain. Karena PT sinindo express batam memiliki tujuan memberikan pelayanan yang baik dan mengutamakan kenyamanan. Ketiga Door to door PT sinindo express batam melayani yaitu dari penjemputan pada alamat supplier sampai pengiriman ke customer di berbagai seluruh dunia. PT sinindo express Batam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Keempat yaitu Warehouse service PT sinindo express Batam memiliki gudang bongkar muat dan depo container yang bertujuan membantu dalam menerima barang yang bersifat container load (LCL) atau full container load (FCL).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, Objek penelitian adalah costomer PT Sinindo Express. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Analisis SWOT adalah analisis untuk mengambil keputusan sebuah strategi dalam suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan informasi atau data yang telah dikumpulkan. Tujuan analisis SWOT yaitu membantu perusahaan atau organisasi mencapai kesuksesan dengan strategi dan dengan cara meningkatkan kekuatan berupa peluang yang ada serta meminimalisir Strength dan ancaman. Analisis SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan rich picture diagram. Rich picture diagram adalah cara untuk menggambarkan situasi tertentu dengan secara lebih detail dan luas. Sehingga mudah dibaca di berbagai sudut pandang dengan segala permasalahan yang ada didalamnya. Berikut gambar dari rich picture diagram sebagai berikut :

Gambar 1. Rich Picture Diagram
Sumber : Data Diolah (2022)

Skema diatas merupakan proses awal dari pengantaran container dan chassis sampai ke port atau pelabuhan. Dimulai dari proses diantar chassis dan container, Selanjutnya proses stuffing atau muat barang, kemudian tarik container dan proses chassis langsung dibawa ke port atau pelabuhan, selanjutnya dari pelabuhan kemudian masuk ke kapal. Di dalam skema ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengiriman container sehingga mengakibatkan delay atau keterlambatan yang mengakibatkan terjadinya demurrage karena batas free time kontrak perjanjian telah melebihi batas perjanjian yang telah ditentukan. Faktor faktor tersebut adalah delay karena warehouse penuh, kemudian ada kapal yang mengantri proses bongkar muat, dan adanya alat yaitu crane mengalami kerusakan, kedatangan kapal bersamaan di port atau pelabuhan, sehingga mengakibatkan pengiriman container terhambat dan terkena demurrage, Sehingga proses pengiriman container keport tujuan terhambat oleh beberapa faktor yang mengakibatkan demurrage. Pemecahan Masalah dilakukan dengan metode SWOT dengan memberikan beberapa usulan-usulan perbaikan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik.

1. Strength (Kekuatan)

Strength (kekuatan) adalah : kapabilitas yang dimiliki perusahaan yang membuat sebuah perusahaan lebih unggul dibanding dengan perusahaan lain. Kekuatan muncul karena adanya keunggulan dalam memenuhi kebutuhan customer dan sumber daya yang tidak ada pada pesaing lain. Dengan adanya ekspor dan impor berupa arang dari kelapa salah satu kekuatan yang dimiliki PT Sinindo Express Batam karena jarang sekali sebuah perusahaan ekspor dan impor untuk memberanikan jasa ekspor dan impor berupa arang, karena berpotensi bahaya kebakaran di dalam kapal, tetapi PT Sinindo Express memiliki strategi pengemasan yang baik agar arang tersebut tidak berpotensi kebakaran. Banyak sekali Negara luar dan Indonesia yang ekspor arang dari Indonesia karena banyak sekali manfaat arang tersebut . Oleh karena itu dilihat dari banyaknya ekspor dan permintaan yang begitu besar PT Sinindo Express Batam membuka jasa ekspor arang dan membuat pengemasan yang rapi sehingga minim kemungkinan terjadinya kecelakaan kebakaran di kapal. Memberanikan jasa ekspor arang Salah satu keunggulan yang dimiliki dan mampu bersaing sesama freight forwarding dengan pesaing lainnya.

- a. Selain kekuatan yang dimiliki PT Sinindo Express Batam, PT Sinindo Express Batam mampu memberikan pelayanan dan mampu berhubungan baik dengan

customer. Contoh ketika customer berdampak demurrage maka forwarder segera menghubungi dengan tetap ramah dan sopan ketika customer menanggapi dengan kurang sopan kepada forwarder, namun forwarder tetap berusaha ramah kepada customer, karena demurrage tersebut sudah dikendalikan forwarder agar berjalan sesuai rencana, namun diluar kendali manusia terjadilah demurrage, karena sebelumnya sudah direncanakan sebaik mungkin agar tidak terkena demurrage.

- b. Memiliki Jaringan yang luas di luar negeri membuat bisnis freight forwarder berkembang pesat karena produk jasa yang ditawarkan juga beragam dan membuat customer untuk melirik perusahaan.
- c. Maka diharapkan pada kekuatan ini perusahaan dapat memperkuat pelayanan terhadap customer dengan melakukan pengenalan jasa yang diberikan melalui website, atau media sosial lainnya karena dengan meningkatkan promosi dan dapat menghindari pindahnya customer ke jasa lain atau pesaing.

2. Weakness (Kelemahan)

Weakness (Kelemahan) adalah kekurangan atau keterbatasan pada sebuah perusahaan atau organisasi, keterbatasan perusahaan yang kurang dan unggul dari segi pesaing dan sumber daya yang dimiliki perusahaan oleh pesaing yang tidak ada pada perusahaan tersebut, sehingga membuat lemahnya perusahaan tersebut. Sehingga berdampak pada perusahaan dan membuat perusahaan menjadi terhambat dalam melayani customer secara efektif dan efisien. Dan pada media promosi hanya melalui marketing dan ruang lingkup teman dekat saja. Sehingga tidak ada jangkauan yang cukup luas untuk mempromosikan adanya perusahaan freight forwarding yaitu PT Sinindo Express Batam. Dengan adanya promosi melalui media social seperti instagram, whatsapp, facebook, twitter dan tiktok akan membuat jangkauan lebih luas. Promosi melalui media sosial akan diyakini mendapatkan banyak customer dengan cara mengenalkan terlebih dahulu keunggulan dari perusahaan. Dan untuk demurrage yang berdampak besar membuat para customer berpindah jasa freight forwarding ke yang lain karena kerugian berdampak pada customer dan perusahaan. Selain itu ada beberapa yang harus diperbaiki agar kedepannya dapat mencapai kesuksesan yang lebih ditahun berikutnya dan mendapatkan banyak customer yaitu :

- a) Kurangnya divisi marketing untuk mengembangkan bisnis freight forwarding, semakin banyak media promosi maka semakin banyak customer datang, oleh Karena itu media promosi yang dilakukan belum maksimal.
- b) Sulitnya untuk mendapatkan karyawan, karena karyawan baru mengenai istilah istilah dunia logistik dan freight forwarding membutuhkan waktu beberapa hari untuk memahami
- c) Sebaiknya perusahaan menambah divisi sales/marketing untuk menambah media promosi agar promosi dapat dilakukan maksimal yang bertujuan untuk mendapatkan customer baru dan memikirkan strategi agar customer yang berdampak kerugian salah satunya demurrage tidak beralih ke jasa yang lain.

3. Opportunities (peluang)

Opportunities (Peluang) adalah : peluang yang menguntungkan bagi perusahaan. Situasi dan trend teknologi yang semakin canggih membuat peluang muncul di semua pembisnis termasuk bisnis freight forwarding. Membaiknya hubungan forwarder dengan customer merupakan salah satu peluang bagi perusahaan. Perusahaan harus mengikuti perkembangan segmen pasar saat ini, karena semakin majunya teknologi maka semakin berkembang pesat dunia bisnis. Oleh karena itu PT Sinindo Express Batam harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Memanfaatkan website dengan sebaik mungkin, melakukan promosi media sosial, dan memanfaatkan peluang, jika tidak

dimanfaatkan sebaik mungkin, maka dimanfaatkan oleh pesaing sesama pembisnis freight forwarding. Oleh karena itu PT Sinindo Express Batam mampu ekspor dan impor berupa arang dari kelapa, itu merupakan sebuah peluang untuk mendapatkan customer baru. Karena di PT Sinindo Express Batam customer tidak begitu banyak karena kurangnya promosi dari marketingnya dan hanya promosi di ruang lingkup teman terdekat. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan yaitu :

- a. Untuk tahun ini kegiatan transportasi semakin berkembang sehingga peluang sangatlah besar untuk dunia freight forwarding dan dunia logistik.
- b. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat peluang besar untuk menjalin komunikasi terhadap sesama pembisnis bertukar pikiran mengenai strategi dan kerja sama, bertujuan memanfaatkan jaringan yang luas sehingga memanfaatkan peluang bisnis di jasa freight forwarding. Dan dengan memiliki jaringan yang luas perusahaan dapat menghadapi pesaing yang sejenis.

4. Treath (ancaman)

Treath (ancaman) adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai tujuan karena adanya pesaing baru dengan bisnis yang sama membuat perusahaan bersaing secara sehat agar customer dapat menjalin kontrak dan mempromosikan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Selain masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, peraturan yang sudah berubah dan membuat penghalang dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu PT Sinindo Express Batam harus tetap membuat strategi bagaimana caranya PT Sinindo Express mampu bersaing secara sehat dan tetap mengedepankan kekuatan dan keunggulan yang telah dimiliki, banyak yang menyerupai bisnis seperti PT Sinindo Express Batam berupa freight forwarding. Jadi semakin banyak pesaing maka semakin sulit untuk mendapatkan customer baru. Ancaman terjadi pada demurrage yang membuat customer beralih ke perusahaan lain, oleh karena itu PT Sinindo Express Batam harus cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah tersebut agar customer tetap percaya dan mampu menyikapi demurrage, dengan cara tetap melaksanakan kerja sama dan terus melakukan hubungan baik serta jalin komunikasi dengan baik, baik dengan customer baru dan customer lama. Oleh karena itu perusahaan perlu strategi untuk : Munculnya pesaing yang sejenis yaitu jasa freight forwarding, oleh karena itu PT Sinindo Express Batam harus meningkatkan keunggulan yang dimiliki.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa demurrage berdampak besar terhadap customer atau perusahaan yaitu berdampak terhadap perusahaan salah satunya value dan citra perusahaan hilang dimata customer oleh karena itu semaksimal mungkin demurrage jangan sampai terjadi, dan jika terjadi dibawah kendali manusia maka secepat mungkin konfirmasi dengan customer dilakukan dengan penyampaian dengan sopan, memberikan solusi yang tepat agar demurrage tidak berhari hari. Dan untuk customer sangat berdampak besar yaitu seperti apa yang telah dijelaskan kemungkinan besar customer akan berpindah ke jasa pesaing karena demurrage yang terus menerus terjadi dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada customer sehingga membuat customer berpindah jasa. Oleh karena itu tetaplah menjalin komunikasi dengan ramah baik itu customer baru atau customer lama.

Referensi

- Hasnil Basri Siregar, Pengiriman barang ekspor (paper). disampaikan pada lokakarya Tata Niaga Ekspor, Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia, Medan 1991.
- setyanegara, R. (2018).
- Model Evaluasi Penambahan Peralatan Bongkar Muat Dermaga Konvensional : Studi Kasus

s Dermaga Berlian, Tanjung Perak. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Lisva, A. (2017).

Pengembangan Model Simulasi Diskrit untuk Menurunkan Demurrage Cost di Pelabuhan
Khusus Minyak dan Gas. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Rizal, M. H. (2015).

Simulasi Proses Pemuatan Kapal di Pelabuhan PT. Wina Gresik dengan Tujuan Mengurangi
Demurrage. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.